

АКАДЕМИЯ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР
ОБЪЕДИНЕННЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПО ИСТОРИИ ОТДЕЛЕНИЯ
ИСТОРИИ, ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

На правах рукописи

ГИЯСОВ ТЕМУР

**ДИПЛОМАТИЯ ИНДИИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
НЕОКОЛОНИАЛИЗМА И АГРЕССИИ НА
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ (1947-1967гг.)**

Специальность № 070003—
Всеобщая история

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора исторических наук

ТАШКЕНТ — 1973

АКАДЕМИЯ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР
ОБЪЕДИНЕННЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПО ИСТОРИИ ОТДЕЛЕНИЯ
ИСТОРИИ, ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

На правах рукописи

ГИЯСОВ ТЕМУР

ДИПЛОМАТИЯ ИНДИИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
НЕОКОЛОНИАЛИЗМА И АГРЕССИИ НА
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ (1947-1967гг.)

Специальность № 070003—
Всеобщая история

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора исторических наук

ТАШКЕНТ — 1973

Работа выполнена на кафедре истории стран Зарубежного Востока Ташкентского ордена Трудового Красного Знамени Государственного университета им. В. И. Ленина.

Официальные оппоненты:

Доктор исторических наук, профессор Высшей Дипломатической школы МИД СССР В. П. Нихамин, доктор исторических наук, профессор университета Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы Ю. П. Насенко, доктор исторических наук, профессор Ташкентского Государственного Педагогического института им. Низами З. Р. Нуриддинов.

Ведущая научная организация— Институт Востоковедения Академии Наук СССР.

Автореферат разослан „ _____ ” 1973 г.

Защита состоится « _____ » 1973 г. на заседании

Объединенного ученого Совета по истории Отделения истории, языкознания и литературоведения АН УзССР, Ташкент, ГСП, ул. Гоголя, 70.

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке АН УзССР (Ташкент, ул. Абдуллы Тукаева, 1)

Ученый секретарь Совета
доктор исторических наук, профессор **М. Г. ПИКУЛИН.**

В течение длительного времени районы Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока являлись главными регионами международных конфликтов. Поэтому на XXIV съезде КПСС в качестве первоочередной задачи советской внешней политики было указано на необходимость ликвидации военных очагов в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.¹

В выполнении этой весьма важной и острой проблемы Советский Союз выступает совместно с многими странами Азии и Африки. Одной из крупных держав мира, проводящей в международных отношениях независимый внешнеполитический курс, является Республика Индия.

Изучение миролюбивой независимой внешней политики Индии имеет серьезное научное и практическое значение.

Заинтересованность Индии и подобных ей государств в поддержании всеобщего мира вытекает из того, что главным и важнейшим условием укрепления независимости индийского народа является прочный и длительный мир. Поэтому правительство Индии прилагает все усилия для укрепления мира.

Индийское правительство осуждает проводимые империалистами акты агрессии, активно содействуя ослаблению напряженности и укреплению мира во всем мире. Индия придает большое значение мирному урегулированию международных споров. Первый премьер-министр и министр иностранных дел Индии Неру говорил, что внешняя политика должна быть направлена прежде всего к уменьшению напряженности, к устранению горячей войны². Такая позиция индийского пра-

¹ Материалы XXIV съезда КПСС, Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС. Доклад Генерального секретаря ЦК тов. Л. И. Брежнева, Изд. полит. лит., М. 1971, стр. 29.

² New York Times Magazine, November 11, 1951, Section 6, p. 54.

вительства встретила положительный отклик во всех миролюбивых странах.

Однако, нельзя сказать, что не было определенных кругов как в Индии, так и за ее пределами, которые не попытались бы сделать все возможное, чтобы изменить эту политику. Но правительство Индии справедливо заявляло, что мир невозможен, если не переградить путь к войне и насилию.¹

Позиция индийской дипломатии в мирном решении конфликтов и международных проблем не всегда была последовательной. Зигзаги во внешней политике Индии, особенно в период до 1950 года, объясняются давлением внутренней реакции, добывавшейся ревизии основ внешней политики, отказа от принципов мирного сосуществования, неприсоединения к блокам, включения в агрессивные западные союзы, принятия военной помощи от империалистических держав. Но изменить генеральный курс внешней политики страны им не удалось.

Индийское правительство с тревогой следило за событиями в районе Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где только за последнее десятилетие империалистическими державами был неоднократно вызван пожар войны. Эти агрессивные войны были опасны и тем, что таили в себе зародыш мирового конфликта.

Задача данной работы — проанализировать роль индийского правительства в мирном урегулировании конфликта в Индокитае, суэцкого кризиса 1956 г., в прекращении интервенции империалистических держав на Арабском Востоке 1958 г., позицию Индии в отношении агрессии Израиля на Арабском Востоке в 1967 году и борьбу Индии против политики сколачивания агрессивных военных блоков в регионах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В данной работе показывается, что Республика Индия стала важным фактором международных отношений, что возрастает ее роль в решении самых злободневных вопросов мировой политики. Вместе с тем, естественно, раскрывается сложность внешней политики Индии вообще и, в частности, позиции Индии в отношении стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Советскими учеными достигнуты значительные успехи в исследовании проблем внешней политики Индии. Опубликованы содержательные статьи, монографии видных специали-

¹ Modern Review, April, 1951, p. 319.

тов по внешней политике Индии. К ним прежде всего относятся работы советских ученых — докторов исторических наук А. М. Дьякова, В. П. Нихамина, Ю. П. Насенко, разработавшие крупные исследования по внешней политике и дипломатии Индии.

Освещение вопросов и проблем внешнеполитического курса Индии нашло свое отражение также в трудах советских ученых Г. Б. Горошко¹, Т. М. Ершова², Г. П. Колыхаловой³, С. А. Микояна,⁴ П. М. Шаститко.⁵

В работах советских специалистов рассматривается внутриполитическая борьба в Индии по вопросам внешней политики, роль и место Индии в укреплении всеобщего мира, англо-индийские отношения. Все эти работы внесли достойный вклад в изучение внешней политики Индии.

Большая комплексная работа по освещению внешнеполитического курса стран Азии и Африки, отношения главных империалистических держав к внешней политике стран Азии и Африки, в том числе и Индии, ведется в отделе международных вопросов Института Востоковедения АН СССР. Здесь коллективом авторов разработаны несколько крупных монографий о политике Франции, Англии и США в странах Ближнего и Среднего Востока, в Южной и Юго-Восточной Азии. Значительное место в этих работах отведено позиции Индии в отношении политики западных держав на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.⁶

¹ Г. Б. Горошко, Борьба в Индии по вопросам внешней политики (1957—1964 г. г.) Изд. «Международные отношения», М., 1966.

² Т. М. Ершов, Индийская Республика — важный фактор мира. Сб. статей «Независимая Индия» 10 лет независимости, Изд. вост. лит., М., 1958.

³ Г. П. Колыхалова, Индия и Англия. Проблемы экономических и политических отношений после 1947 г. Изд. «Наука», М., 1966.

⁴ С. А. Микоян. Десять лет внешней политики Индии. «Мировая экономика и международные отношения», 1957, № 2, С. А. Микоян, Ташкентская конференция «Мировая экономика и международные отношения», 1966 № 2.

⁵ П. М. Шаститко. Движение сторонников мира в Индии, Кн. Борьба народов Азии за мир (1945—1961) М., 1962.

⁶ См. Политика Англии на Ближнем и Среднем Востоке (1945—1965). Ред. коллегия: Г. Л. Бондаревский, А. М. Голдобин, М. С. Лазарев, В. П. Румянцев, Изд. «Наука», Гл. ред. вост. лит., М., 1966.

Политика Англии в Южной и Юго-Восточной Азии, отв. редакторы: Г. Л. Бондаревский, В. И. Павлов, Изд. «Наука», Гл. ред. Вост. лит., М., 1966.

Политика США на Арабском Востоке, Ред. коллегия: Б. Г. Гафуров, Г. Л. Бондаревский, Б. М. Данциг, Н. А. Халфин, ИВЛ, М., 1961.

Ценность этих работ не вызывает каких-либо сомнений. Однако в этих работах специально не ставится задача дать подробное изложение политики Индии в отношении Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии за период двадцатилетия после образования суверенной Индии — с 1947 по 1967 годы.

В советской индоведческой литературе еще мало специальных исследований, посвященных политике и дипломатии Индии в странах Азии и Африки, и особенно в самых неспокойных частях мира — на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Такие крупные международные вопросы как суэцкий кризис 1956 года, агрессия французских и американских империалистов в индокитайских государствах, интервенция Англии и США в Ливане и Иордании в 1958 г. и позиция Индии в этих вопросах нигде не были освещены. Хронологические рамки большинства научных исследований по внешней политике Индии в Азии, и в частности, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, охватывает период до 1964 года. Естественно, что в них не рассматриваются такие крупные проблемы, как заключение и значение Ташкентской декларации, позиция Индии по вопросу создания военных группировок АЗПАК и АСЕАН, политика и дипломатия Индии в отношении агрессии Израиля на Арабском Востоке в 1967 году и другие важные вопросы.

Эти обстоятельства и определили интерес автора к избранной им теме диссертации, являющейся попыткой изучить внешнюю политику и дипломатию Индии в отношении Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии со времени достижения Индией независимости вплоть до 1967 года.

Диссертация состоит из введения, семи глав, разбитых на три части и заключения.

При подготовке работы диссертант руководствовался учением марксизма-ленинизма, в том числе произведениями К. Маркса и Ф. Энгельса по национально-колониальному вопросу и по проблемам международных отношений.

Методологической и теоретической основой диссертации явились труды В. И. Ленина, посвященные «пробуждению Азии», роли народных масс в истории, национально-колони-

Политика США на Ближнем и Среднем Востоке, Ред. коллегия: Б. Г. Гафуров, Г. Л. Бондаревский, Б. М. Данциг, ИВЛ, М., 1960.

Политика США в странах Южной Азии, Ред. коллегия: Б. Г. Гафуров, Г. Л. Бондаревский, В. И. Павлов, Р. А. Ульяновский, Изд. вост. лит. М., 1961.

альному вопросу, американскому империализму и его особенностям, сущности агрессивных военных блоков, проблемам мира. Громадное значение имеют произведения В. И. Ленина для определения сущности внутренней и внешней политики империализма. Там дана четкая характеристика политики империалистических держав по отношению к странам Азии и Африки.

В данной работе использованы документы КПСС и международного коммунистического движения, международных совещаний коммунистических и рабочих партий, проходивших в Москве в 1957 и в 1969 годах, материалы XX, XXI, XXII, XXIII и XXIV съездов КПСС, программа Коммунистической партии Советского Союза, выступления руководящих деятелей КПСС и советского правительства.

Правильную и объективную оценку внешней политики Индии дают статьи и речи Генерального секретаря Коммунистической партии Индии Аджой Гхоша, изданных отдельной книгой в 1962 году, политический орган индийской компартии еженедельник «Нью Эйдж», а также материалы съездов Коммунистической партии Индии.

Из советской периодической прессы автор использовал газеты «Правда», «Известия», журналы «Коммунист», «За рубежом», «Международная жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», использован также журнал «Проблемы мира и социализма».

Для написания диссертации фактическим материалом послужили документы индийского правительства по различным вопросам внутренней и внешней политики, индийские ежегодники, доклады и речи государственных и общественных деятелей Индии, программы, предвыборные манифесты, материалы съездов и конференций индийских политических партий, выступления партийных лидеров.

Весьма полезными для подготовки диссертации были официальные индийские издания — стенографические отчеты обеих палат индийского парламента (до 26 января 1950 г. Конституционной Ассамблеи). Использование этих отчетов за годы рассматриваемого периода дал целый ряд фактов и данных по внешнеполитическим вопросам Индии.¹ Парламент-

¹ Constituent Assembly Debates, Official Report, 1947—1949; Parliamentary Debates, Parliament of India official Report, 1950—1952; Parliamentary Debates, House of the People Official Report, 1952—1954; Parliamentary Debates Council of States, Official Report, 1952—1954; Lok Sabha Debates, 1954—1967; Raja Sabha Debates, 1964—1967.

ские дебаты представляют один из наиболее полных источников по изучению сущности, предпосылок и принципов индийского нейтрализма.

Основными источниками при написании работы явились также документы по внешней политике Индии¹ и сборники резолюций ИНК по внешней политике².

Ценными источниками в подготовке диссертации послужили произведения выдающихся государственных деятелей Индии: члена индийского правительства А. К. Азада³, премьер-министров Джавахарлала Неру, Лал Бахадура Шастри⁴, Индиры Ганди⁵, президентов Индии Раджендры Прасада⁶ и Сарвапалли Радхакришнана⁷.

В речах и выступлениях этих руководителей Индии нашла свое отражение прогрессивная миролюбивая внешняя политика индийского правительства. Среди произведений лидеров Индии следует особо выделить труды «архитектора внешней политики Индии» Джавахарлала Неру. В своих многочисленных работах — сборниках речей и выступлений премьер-министр и министр иностранных дел Индии Дж. Неру освещал как вопросы внутри-политического, социально-экономического положения страны, так и проблемы внешней политики Индии⁸.

В его работах, больше всего, естественно, занимали вопросы мировой политики, в том числе актуальные проблемы Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В диссертации широко использованы специальные монографические труды индийских специалистов по внешней по-

¹ Foreign Policy of India, 1947—59, New Delhi, 1959. Texts of documents, 1949—64, 1966 by Lok Sabha Secretariat.

² Background of India's Foreign Policy, Delhi, 1952. Resolutions on Foreign Policy, 1947—1957, New Delhi. Resolutions on Foreign Policy, 1947—1966, New Delhi, 1966

³ Speeches of Maulana Azad, 1947—1955, Calcutta—Delhi, 1956.

⁴ Speeches of Prime-Minister L. B. Shastri, Delhi-Faridabad, 1965.

⁵ For Peace and Progress, Speeches and Statements of Indira Gandhi, Faridabad, 1966.

⁶ Speeches of President Rajendra Prasad, Delhi, 1957.

⁷ S. Radhakrishnan, Occasional Speeches and writings, First Series, October 1952 — January, 1956, Delhi, 1957.

S. Radhakrishnan, Occasional Speeches and writings, Second Series, February, 1956 — February, 1957, Delhi, 1957.

⁸ Jawaharlal Nehru, Before and After Independence, New Delhi. Jawaharlal Nehru, Independence and after, New York, 1950. Jawaharlal Nehru, Visit to America, New York, 1950. Jawaharlal Nehru's speeches, Delhi—Calcutta, 1954. Jawaharlal Nehru, India today and tomorrow, New Delhi, 1959. Jawaharlal Nehru, Foreign policy of India, New Delhi, 1961

литике страны: М. Адхикари, В. К. Арора, Дж. Бандопадхайя, Дж. К. Банерджи, Дж. С. Бейнз, Д. Бериндранатх, К. П. Бхатнагар, Б. Ватс, С. П. Венкатараман, К. Гупта, Сисир Гупта, В. П. Датт, Дж. Джансен, К. П. Карунакаран, Г. Кумар, Дж. Ч. Кундра, Френк Мараес, Б. Мурти, Дж. Наик, С. В. Пантамбекар, С. Парамесваран, К. Р. Пиллаи, С. П. Поплэй, М. С. Раджан, Н. Раджкумар, М. Ратнесвами, П. Р. Сарбадхикари, Д. Р. Сардесаи, В. Сингх, Н. Чхар, Д. Шарма, Ш. Шарма, А. Б. Шах и многие другие.

Среди этих авторов такие как С. Банерджи,¹ Д. Бериндранатх², К. П. Карунакаран³, К. Р. Пиллаи, отличаются некоторым реализмом в оценке международных событий. Содержательные работы этих авторов богаты ценными сведениями. Их трактовка и интерпретация мировых проблем аргументированы целым рядом факторов и данных. Но и в них встречаются пробелы, присущие всем индийским буржуазным авторам, допускаются неверные положения.

Так, К. Раман Пиллаи, в книге, являющейся его докторской диссертацией, по отдельным международным проблемам проводит какую-то параллель и тождественность между позициями Коммунистической партии Индии и другими политическими партиями. Он пишет, что по индо-пакистанским отношениям позиция КПИ совпадает с точкой зрения Народно-социалистической партии Индии.⁴ Он полагает, что по этому вопросу КПИ придерживается аналогической партии Сва-тантра позиции.⁴

Имеется другая группа индийских буржуазных авторов, цель которых опорочить прогрессивную внешнеполитическую деятельность правительства Индии. Эти правые деятели, выражающие интересы крупного монополистического капитала, призывают правительство страны отказаться от политики мирного сосуществования, от сотрудничества с социалистиче-

¹ Subrata Banerji, Viet Nam fights for freedom, 1947

² Dewan Berindranath, War and peace in West Asia, New York, 1969

³ K. P. Karunakaran, India in world affairs, February 1950—December 1953, Calcutta—New Delhi, 1958, K. P. Karunakaran, India in world affairs, August 1947—January 1950, Calcutta—New Delhi, 1952, K. P. Karunakaran, Outside the contest. A study of non-alignment and the foreign policy of some non-aligned countries, New Delhi, 1963

⁴ K. Raman Pillai, India's foreign policy, Basic issues and political attitudes, Meerut, 1969, p. 88

⁴ Ibid., p. 92.

скими странами, к установлению военно-политического союза с западными державами. К ним относятся, например, С. П. Патель,¹ Б. Мадхок² и М. Десаи.³

Первый — яркий представитель индийских реакционеров, второй — лидер партии Джан Сангх, третий — проамериканец, являвшийся одно время министром финансов и заместителем премьер-министра в правительстве Индии. Книги этих авторов наполнены нападками на политику позитивного нейтралитета Индии, требованиями к сближению с Западом. От них веет духом антисоветизма и антикоммунизма.

Большого внимания достойна книга «Исследования по внешней политике Индии», изданная проф. Индийской школы международных исследований в Нью Дели К. П. Мисра⁴. В ней представлены интересные статьи видных специалистов Индии, США, Канады, Англии, Австралии, а также Советского Союза.⁵

Книга состоит из двух частей: 1) период Дж. Неру; 2) период после Неру. Большинство представленных статей интересны и содержательны. Однако в отдельных статьях зарубежных авторов имеются и такие моменты, которые искажают историю. Так, если один из индийских авторов П. П. Каран освободительную миссию Советского Союза в течение второй мировой войны называет «экспансионизмом»,⁶ то американский профессор А. Б. Боузмэн Советскому Союзу приписывает «империалистические и колониалистические притязания в Азии».⁷

В числе основных источников в диссертации привлечено значительное число мемуарных произведений общественных, государственных и дипломатических деятелей Индии. К ним можно причислить «Автобиографию» Дж. Неру⁸, автобиогра-

¹ S. P. Patel, Foreign policy of India. An inquiry and criticism, Tripathi — Bombay, 1960

² Balraj Madhok, India's foreign policy and national affairs New Delhi, 1969

³ Selected speeches of Shri Morarji Desai, Bombay, 1956.

⁴ Studies in Indian foreign policy, ed. by K. P. Misra, New Delhi, 1969.

⁵ В книге помещена статья проф. В. П. Нихамина «О роли Индии в международных делах».

⁶ Studies in Indian foreign policy, ed. by K. P. Misra, p. 5.

⁷ Ibid., p. 92.

⁸ Джавахарлал Неру, Автобиография, пер-с англ., Изд. ин. лит., М., 1955 г.

фический очерк Абул Калам Азада,¹ воспоминания выдающихся индийских дипломатов К. П. Ш. Менона,² К. М. Панникара³ и др.

Из числа государственных деятелей стран Западной Европы и США были критически использованы мемуары бывшего английского премьер-министра А. Идена,⁴ экс-президента США Д. Эйзенхауэра⁵ и целый ряд произведений бывшего посла США в Индии Ч. Боулса.⁶

Из книг западных авторов привлечены многочисленные работы американских, английских, французских, австралийских, канадских, голландских буржуазных авторов, специализировавшихся по внешней политике Индии и проблемам Азии.

В этом отношении самым фундаментальным трудом является «Дипломатическая история современной Индии», написанная американским ученым Чарльзом Хеймсайхом (соавтором является бывшая сотрудница МИД Индии Сурджит Мансингх)⁷.

Американская и английская буржуазная историческая литература полна фальсификаций при анализе движущих сил международной политики, в изучении внешнеполитического курса Индии и ее роли в мировых проблемах.

Как американская, так и английская буржуазная историография, стремится не только оправдать империалистическую, агрессивную политику своих правительств в отношении Индии и других государств Азии, но и теоретически ее обосновать. Правда, имеются и буржуазные авторы выступающие за пересмотр внешнеполитических концепций своих стран, за изменение тактики внешнеполитических связей с Индией в соответствии с изменившимися условиями. Это прежде всего М. Бречер и Ч. Боулс.

¹ Абдул Калам Азад, Индия добивается свободы, Автобиографический очерк, Изд. ин. лит., М., 1961.

² K. P. S. Menon, The flying troika. The political diary of Indian ambassador to Russia, 1952—61, London, 1963

³ K. M. Panikkar, In two Chinas, Memoirs of a diplomat, London, 1955.

⁴ Anthony Eden, Full circle: the memoirs of A Eden, Boston, 1960.

⁵ Dwight D. Eisenhower, Mandat for change 1953—1956, New York, 1965;

⁶ Chester Bowles, Ambassador's report, New York, 1954; C. Bowles, New dimensions of peace, New York, 1955; C. Bowles, The conscience of a liberal, New York, 1962; C. Bowles, Promises to keep, My years in public life, 1941—1969, New York — London, 1971

⁷ Charles H. Heumsath, Surjit Mansingh, A diplomatic history of modern India, Bombay, 1971

Ч. Боулс в своих мемуарах, опубликованных в 1971 году¹, показывает кризис политики США, взявших на себя функции жандарма в Азии. Подводя итог своим размышлениям об азиатской политике США, он приходит к трезвому выводу, что имеется «слишком мало шансов» для ее исправления до тех пор, пока Вашингтон не начнет считаться с подлинными интересами освободившихся от колониального гнета молодых государств.²

В диссертации использована также индийская периодическая пресса. В первую очередь следует упомянуть ряд ежегодников — «Карент Афферс», «Карент Ивентс Йербук», «Директори энд Йербук», «Индиан энд Пакистан Йербук», «Индиан Йербук», журналы — «Истерн экономист», «Индия кватели», «Мадэн Ревью», «Юнайтэд Эйша», газеты — «Блиц», «Бомбей Кроникл», «Хинду», «Хиндустан Таймс», «Индиан Экспресс», «Мейнстрим», «Нейшнл геральд», «Стэйтсмэн», «Таймс оф Индия» и другие.

Идеологическая борьба, которая ведется в Индии, наличие различных политических партий и политических групп определили различные позиции печатных органов в стране по внешнеполитическим проблемам. Значительная часть периодических изданий Индии находится на страже интересов финансово-промышленного капитала.

Большую работу по пропаганде политики неприсоединения к военным блокам и мобилизации народных масс на борьбу с реакцией проводят издания, выражающие взгляды левых и демократических сил. К их числу следует отнести ежедневную газету «Пэтриот», «Блиц» и др.

Из западноевропейской периодической печати критически использованы английские газеты и журналы: «Кантемпорари Ревю», «Эйшнан Ревю», «Гардиан», «Истерн Уорлд», «Исламик ревью», «Интернейшнл Афферс», «Раунд Тейбл», «Уорлд Тудэй», «Экономист», а также американские — «Крисчен Сайенс Монитор», «Каламбиа Джонрнэллоф Интернешнл Афферс», «Форин Афферс», «Мидл Истерн Афферс», «Мидл Ист Джорнэл», «Нью Йорк Пост», «Нью Йорк Таймс» и другие.

В многочисленных газетах и журнальных статьях рассматриваются вопросы внешней политики индийского правительства, но рассматриваются они зачастую тенденциозно и одно-

¹ Chester Bowles, Promises to keep. My years in public life. 1941—1969. New York — Evanston — San Francisco — London, 1971

² Ibid., p. 485

сторонне. Хотя методы авторов разные, цель одна: обелить империалистическую колониальную, агрессивную политику, опорочить прогрессивные, демократические силы в Индии, в Азии и во всем мире. В этих статьях немало фальсификаций событий и явлений, немало искажений действительного положения вещей. Они заслуживают внимания лишь в том отношении, что содержат определенный фактический материал. В них встречаются и откровенные признания кризиса внешней политики империализма, провала агрессивной политики США, Англии и других империалистических держав в странах Азии и Африки.

Автор обращался в своей работе также к переведенным на русский язык произведениям прогрессивных зарубежных специалистов — английских, арабских, вьетнамских, немецких, польских, французских исследователей. Как правило, в этих трудах больше объективности и принципиальности. Авторы выражают свою солидарность с народами Азии и Африки в их борьбе против империалистической политики неокolonизма и агрессии, милитаризма и войны. Они с сочувствием относятся к борьбе народов за укрепление мира и всеобщей безопасности.

Необходимо отметить что в течение исследуемого периода дважды происходила смена глав индийского правительства. И хотя эти события не повлекли за собой коренных изменений ни во внутренней политике, ни во внешней ориентации страны, тем не менее представляется интересным проследить в каком направлении менялись позиции правительства при каждом новом премьер-министре по некоторым вопросам внутренней и внешней политики.

В первой главе «Внутреннее положение и основы внешней политики Индии» излагается очень сложная внутривластная обстановка в независимой Индии в период с 1947 по 1967 год. В. И. Ленин указывал, «Одно неразрывно связано с другим — внутренняя политика с внешней»¹. От того как и в каком направлении развивалась Индия, зависел и ее внешнеполитический курс.

Перед освобожденной Индией стояли огромные проблемы, требующие безотлагательного решения. Это — ликвидация социально-экономической отсталости, создание национальной промышленности, решение продовольственной проблемы, укрепление единства страны.

¹ В. И. Ленин. ПСС, т. 34, стр. 197.

Дж. Неру в одном из своих выступлений, останавливаясь на задачах, стоящих перед индийским народом, заявил, что политическая свобода, достигнутая Индией, может быть закреплена только экономическим прогрессом в стране. Следовательно, — говорил он, — наша ближайшая задача — поднять жизненный уровень нашего народа, устранить все препятствия, стоящие на пути к экономическому росту страны.¹

Вполне очевидно, что на экономическое развитие Индии влияют внутривластные события в стране, расстановка, соотношение и борьба различных классов.

С достижением независимости в Индии ширилась и углублялась политическая борьба вокруг злободневных вопросов национального развития.

В современной Индии действуют влиятельные элементы, враждебные проведению самостоятельного прогрессивного внутри — и внешнеполитического курса правительства. Эти силы стараются использовать в своих интересах империалисты, оказывающие им всяческую поддержку. Реакционные силы являют собой откровенный вызов патриотическим силам страны, борющимся за достижение экономической независимости, сохранение мира и мирное сосуществование, неприсоединение к военным блокам, упрочение дружественных отношений с социалистическими государствами. Процесс развития страны приобрел медленный и неравномерный характер, сопровождаемый отклонениями и поворотами, ведущими к резким конфликтам и глубоким противоречиям.

Свыше двух десятилетий после достижения свободы, продовольственная проблема была для Индии проблемой № 1. Хотя в стране имеется 326,8 млн. га земель пригодных к земледелию, из них обрабатывается только 156,1 млн. га, т. е. менее 50%. Несмотря на то, что в условиях Индии возможно получение 2—3 урожая за год, до недавнего времени страна не могла прокормить себя и около половины населения жила впроголодь.²

Поэтому Индия вынуждена была ежегодно импортировать из-за границы, и в первую очередь из США, несколько миллионов тонн зерна.

«Поставки американской пшеницы, — указывает видный индийский экономист С. Гупта, — стали важнейшим рычагом

¹ Jawaharlal Nehru, Visit to America, New York, 1950, p. 7.

² Р. Ч. Тела, Р. П. Шривастав, Г. К. Гупта, Б. Л. Парих, Бхаратия артахаштра, Адджмир, 1968, стр. 97 (на языке хинди).

с помощью которого нам выкручивают руки, чтобы заставить нас изменить внешнюю политику, отдать Кашмир и уступить нашу территорию»¹.

На рубеже 50—60-х годов в Индии крайне обострилась внутривластная борьба. Правые круги широко использовали в своих целях пограничный конфликт 1962 года между КНР и Индией. Они добивались отказа от политики нейтралитета. В результате активизации правых сил, особенно после смерти Д. Неру, были сделаны уступки крупному местному и иностранному капиталу. В середине 60-х годов экономику страны поразила острая депрессия. Выполнение плана 4-й пятилетки, которая должна была начаться в 1966—1967 году, пришлось отложить. Поразившая Индию в 1966—1967 году сильная засуха заставила ее резко увеличить импорт продовольствия. Иностранные и местные монополии вели оголтелую пропагандистскую кампанию против политики индустриализации и преимущественного развития госсектора. По всей стране происходила острая борьба различных классовых сил за пути развития страны. Столкновение интересов этих сил находило свое отражение в программных установках и практической деятельности многочисленных политических партий Индии.

Национальная буржуазия Индии, как и всякой другой страны, идущей по капиталистическому пути развития проводит политику компромисса и «сотрудничества» с иностранным монополистическим капиталом. К концу 1966 г. не менее 60% крупнейших индийских промышленно-финансовых групп сотрудничали с иностранными фирмами. 240 из контролирующих ими компаний заключили свыше 390 соглашений о сотрудничестве, причем в 150 соглашениях предусматривалось совместное участие в капиталовложениях.²

К февралю 1964 года Индия получила в общей сложности иностранные кредиты и займы на сумму 20555,5 млн. рупий. Из общей суммы предоставленных кредитов на США приходилось 7246,2 млн. рупий. Международный банк реконструкции и развития, «Международную ассоциацию развития» — 2390 млн., ФРГ — 2361,7 млн., Англию — 1512,4 млн. и Япо-

¹ S. Gupta, Freedom from foreign food. Pernicious effects of PL 480, New Delhi, 1965, p. 10

² Развивающиеся страны в мировой политике. Ред. коллегия А. А. Лаврищев (ств. ред.) С. А. Микоян, Р. А. Тузмухамедов, изд. «Наука» Гл. ред. вост. лит. М., 1970, стр. 17.

нию — 975,4 млн. рупий¹. Общая сумма иностранной помощи в третьем пятилетнем плане составила 24,5 млрд. рупий.

Согласно официальным данным, с 15 августа 1947 по 30 июня 1966 г. Индия заключила соглашения с различными странами и международными организациями о займах на общую сумму в 37,053 млн. рупий. Таким образом, индийское правительство все в больших размерах прибегало к иностранной помощи, что вызывало законную тревогу и индийской прогрессивной общественности. Известно, что средства в значительной мере предоставлялись империалистическими державами, которые использовали свою помощь как орудие политического и экономического давления на независимую Индию.

Советский Союз оказывает всестороннюю бескорыстную поддержку усилиям индийского народа, направленным на укрепление национальной независимости.

К концу 60-х годов 30 процентов стали в Индии было произведено на заводах, построенных с советской помощью. В результате экономического и технического содействия Советского Союза на предприятиях, построенных с его помощью, в Индии производилось 35 процентов нефтепродуктов, добывалось 30 процентов нефти, вырабатывалось 20 процентов электроэнергии, изготовлялось 85 процентов тяжелого электрооборудования, 25 процентов алюминия.

Необходимость мирного условия развития также предопределило проведение правительством Индии курса активного нейтралитета в международных отношениях.

В диссертации дана подробная характеристика индийского нейтралитета, являющаяся руководящим и основополагающим принципом внешней политики Индии.

Основными чертами индийской политики нейтралитета, по мнению диссертанта, являются:

1. Содействие сохранению мира; 2. поддержка принципов мирного сосуществования; 3. борьба за разоружение, за запрещение ядерного оружия; 4. борьба против колониализма, за укрепление национальной независимости; 5. отказ от участия в военных блоках и от предоставления своей территории для военных баз иностранных держав. Конечно, не все эти

¹ Сюда не включаются поставки сельскохозяйственных товаров из США по закону 480, займы международного валютного фонда.

принципы в равной степени соблюдались на всех этапах истории независимой Индии.

Выступая за проведение политики нейтралитета, правительство Индии примерно с середины пятидесятых годов подчеркивало ее активный, действенный, позитивный и целеустремленный характер.

Неру подчеркивал, что Индия не может оставаться в изоляции, будь это в Организации Объединенных Наций или где-нибудь в другом месте. «Наша география, наша история, настоящие события — все вовлекает нас на мировую арену»¹. Неру говорил, что следует быть в курсе дела событий во всем мире и что нельзя сидеть в стороне и наблюдать за ходом мировых дел с вершин Гималаев². Следование Индии независимой внешней политике не является результатом пассивного или негативного подхода к мировым проблемам, а является позитивной политикой по ослаблению напряженности на международной арене.

Руководящие деятели Индии всегда подчеркивают существенное отличие неприсоединения Индии от политики нейтралитета в его «классическом» понятии. Они отмечают активный характер неприсоединения Индии, отличающий его от «классического» нейтралитета, важнейшим признаком которого считается пассивное безучастие по отношению к мировым проблемам. Индия в своей внешней политике решительно и действенно выступает за установление и укрепление мира, против войны, против империализма и неоколониализма. Эти положительные черты индийского нейтралитета позволяют Индии играть столь заметную роль в современных международных отношениях.

Для сохранения мира индийское правительство стремится «выдвигать предложения, которые кажутся приемлимыми, если не на сто процентов, то в значительной части, по возможности учитывая и объединяя различные точки зрения», подчеркивая общие пункты, а не выделяя разногласия.³

Коммунистическая партия Индии, являющаяся влиятельной силой в стране, поддерживает деятельность правительства на международной арене. Еще в 1961 году Коммунистическая партия Индии заявила, что внешняя политика мира, антико-

¹ Asian Review, vol. L, October, 1954, p. 225—226.

² C. Parameswaran, Nehru's foreign policy X—Rayed, New York Delhi, 1954, p. 33

³ J. Nehru, Foreign Policy of India, New Delhi, 1961, p. 160.

лониализма, сотрудничества с социалистическими странами и тесной дружбы со странами Африки и Азии отвечает подлинным национальным интересам Индии.¹ Указывая на положительные стороны и несомненные достижения правительства Индии во внешней политике, КПИ в то же время отмечала некоторые его упущения и пробелы в решении ряда вопросов внешней политики. КПИ критиковала правительство страны за колебания, нерешительность по отдельным международным проблемам, неоправданные уступки реакционным группировкам в стране. Защищая индийскую внешнюю политику от нападок со стороны правых сил, КПИ призывает к тому, чтобы эта политика стала более последовательной.

Первая часть диссертации называется: «политика Индии на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии в период становления и укрепления нейтралистского курса» (1947-1954 годы).

Здесь в главе II «Французская колониальная война в Индокитае и позиция Индии» подробно рассматривается поддержка правительством Индии национально-освободительной борьбы народов Индокитая (Вьетнама, Лаоса и Камбоджи).

В 1947-1950 годы индийское правительство не решалось смело поддерживать прогрессивные правительства и демократические государства в Азии, в том числе ДРВ, боясь осложнить отношения с западными державами. Когда Неру спросили о его реакции на признание социалистическими государствами правительства Хо Ши Мина, а западными державами режима Бао Дая во Вьетнаме, он сказал, что «не следует лезть в их драку.»^{2/}

Однако к середине 1950 г. позиция индийского правительства изменилась.

Приказ американского президента (27/VI—1950 г.) об оккупации острова Тайвань и усилении помощи французским колонизаторам в Индокитае вызвал смутение индийской общественности и официальных кругов^{3/}. В июне 1950 г. США начали агрессию против миролюбивого корейского народа. Приняв во внимание весьма угрожающую ситуацию, Неру

¹ VI съезд Коммунистической партии Индии, Документы и материалы. М., Госполитиздат, 1962, стр. 148.

² India Ministry of External Affairs, Press conferences, 1950, New Delhi, 1951, p. 36

³ Shiv Dayal, India's role in the Korean question, 1959, p. 76.

подчеркнул, что «когда свобода или мир находятся в опасности, мы не можем и не должны быть нейтральными. Нейтралитет означал бы тогда измену тому, за что мы сражались и за что мы стоим».¹ Правительство Индийской Республики считало своим долгом помешать расширению империалистической агрессии в странах Азии. Индийский историк и дипломат К. Менон отмечал, что Индия вмешалась в конфликт в Индокитае потому, что «это Азия, это мир»².

В диссертации подробно описываются причины этого поворота и мероприятия индийского правительства на противодействие этой агрессии.

В 1954 г., когда место французских колонизаторов в Индокитае постепенно начали занимать американские интервенты, и когда эта агрессия принимала крайне угрожающий характер, руководитель индийского правительства Неру заявил, что индокитайский кризис глубоко трогает индийцев и требует от них прилагать любые усилия для урегулирования этого конфликта.³

26 апреля открылось Женевское совещание для обсуждения индокитайской проблемы и корейского вопроса. Переговоры по индокитайскому вопросу в Женеве продолжались с 8 мая по 21 июля. В них, кроме пяти великих держав — Франции, Англии, США, Китайской Народной Республики и Советского Союза, участвовали представители Демократической Республики Вьетнам, а также баодаевского Вьетнама, Ласса и Камбоджи.

В основу решения этого совещания легли предложения главы индийского правительства Дж. Неру, состоящие из 6 пунктов:

1. Создать атмосферу мира перед Женевским совещанием;
2. Немедленно призвать к прекращению огня в Индокитае;
3. Немедленно ликвидировать французский суверенитет в Индокитае;
4. Начать прямые переговоры между воюющими сторонами;
5. Осуществить невмешательство других держав;

¹ Jawaharlal Nehru's speeches, 1954, p. 399.

² M. Brecher, India and world politics, K. Menon's view on the world, London, 1968, p. 22

³ См. Р. Чандра, Индия единодушно требует мира в Индокитае, «Всемирное профсоюзное движение», июнь 1954 г., № 10, стр. 29.

6. Немедленно прекратить все виды военной помощи Индокитаю.

Эти предложения были выдвинуты 24 апреля 1954 г. в индийском парламенте и поддержаны конференцией в Коломбо (29 апреля—2 мая 1954 г.).

Индийское правительство придавало Женевской конференции большое значение. Хотя Индия формально и не участвовала в конференции, Неру направил в Женеву выдающегося индийского дипломата В. К. Кришна Менона. Его встречи с представителями противостоящих лагерей несомненно помогли выяснению многих недоразумений, способствовали правильному толкованию сущности проблемы и в целом послужили уменьшению разногласий между западными державами и социалистическими государствами, а также сближению различных противоречивых точек зрения и привели к согласованию спорных вопросов. Значение участия Индии было таковым, что Женевскую конференцию считали «Конференцией десяти-девяти участников и Индии».¹

Хотя точки зрения представителей Советского Союза и Индии совпадали не по всем обсуждаемым вопросам, их контакты, а в ряде случаев совместные действия содействовали успеху совещания. Советское правительство выступило инициатором включения Индии в состав нейтральных комиссий по наблюдению за перемирием во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Поручив Индии председательство в комиссиях, участники совещания признали ее вклад в установление мира в Индокитае.

21 июля Женевское совещание успешно завершило работу, достигнув своей основной цели — восстановления мира в Индокитае. Результаты Женевского совещания имели весьма большое значение для дела мира. Урегулирование в Индокитае Неру характеризовал как выдающееся достижение в международной дипломатии в послевоенный период. В известном смысле Неру здесь намекал, конечно, и на успех дипломатии, возглавляемого им правительства. Он указал, что впервые со времени второй мировой войны замолкли пушки на всей планете².

¹ D. R. Sardesai, *Indian foreign policy in Cambodia, Laos and Vietnam (1947—64)*, Berkeley—Los Angeles, 1968, p. 40

² *Statesman*, July 26, 1954; India, Ministry of External Affairs, *Foreign affairs record I*, March, 1955, p. 53

Неру видел в урегулировании в Женеве яркий пример достижения мира в Азии посредством применения политики мирного сосуществования.¹ Анализируя политику Индии накануне и в период Женевского совещания, диссертант приходит к выводу, что ее успех определился применением наиболее активных и антиимпериалистических составных элементов политики нейтрализма и неприсоединения.

Во время войны в Индокитае индийское правительство с тревогой следило за событиями и в регионе Ближнего Востока.

В третьей главе диссертации говорится о борьбе Индии против неокOLONиализма и агрессивных военных блоков на Ближнем Востоке в период с 1947 по 1956 годы.

10 ноября 1951 г. правительства США, Англии, Франции и Турции обратились к арабским государствам — Египту, Сирии, Ливану, Ираку, Саудовской Аравии, Йемену, Иордании, а также к Израилю с предложением о создании «средне-восточного командования». Сущность средне-восточного военного блока сводилась к тому, что вооруженные силы всех стран Ближнего и Среднего Востока должны были объединиться с крупными войсковыми частями англо-франко-американских войск.

После провала планов создания «средне-восточного командования», в феврале 1952 г. правительство Пакистана выдвинуло инспирированный США проект создания Средне-восточной оборонительной организации — МЕДО, в состав которой предполагалось включить арабские страны, а также Израиль, Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан. По мнению американских официальных кругов «сильный в военном отношении Пакистан охватит с двух флангов нейтральную Индию»², рассчитывая оказать с его помощью давление на Индию, заставив её отказаться от политики нейтрализма и активного противодействия колониализму.

Создание военного союза МЕДО рассматривалось его организаторами как продолжение длинной цепи агрессивных блоков на всей территории Ближнего и Среднего Востока, а также в Юго-Восточной Азии. Этот блок должен был также упрочить положение Пакистана, которому правящие круги США придавали все возрастающее значение.

¹ Nehru in Indian Parliament on March 31, 1955. See India Ministry of External Affairs, *Foreign Affairs Record I*, March, 1955, 53

² *New York Times*, September 10, 1953.

Провал планов создания средневосточного командования и МЕДО заставил американскую дипломатию изменить свою тактику на Ближнем и Среднем Востоке. Государственный департамент США выдвинул план, по которому страны Ближнего и Среднего Востока должны были заключить двусторонние военные соглашения между собой и подписать с США соглашения об американской военной «помощи».

25 января 1954 г. было опубликовано письмо президента США Эйзенхауэра о согласии правительства США предоставить Пакистану «помощь» по программе «взаимного обеспечения безопасности».

Как справедливо подчеркивает индийский ученый — международник М. С. Раджан, ничто в международных отношениях Индии со времени достижения независимости, пожалуй, кроме кашмирского вопроса, не волновало в такой степени общественность и правительство Индии как американо-пакистанское военное соглашение.¹

Резкие возражения по поводу американской военной помощи Пакистану были отражены в выступлениях Неру на сессии ИНК 23 января 1954 г. Суть его речи заключалась в следующем: 1. холодная война придет к границам Индии и нарушит «зону мира», в то время когда Индия стремится укреплять сотрудничество со странами Азии; 2. Ухудшатся отношения между Индией и Пакистаном; военная поддержка еще более усилит Пакистан по сравнению с Индией; 3. Установится господство западных стран в новом обличье.²

Американо-пакистанское военное соглашение оказало большое влияние на внешнюю политику Индии. Прежде всего оно вызвало эволюцию Индии с пацифистских позиций нейтралистской внешней политики к политике позитивного нейтралитета. Если раньше роль Индии в международных делах сводилась, главным образом, к роли посредника при решении спорных вопросов, то теперь она стала все чаще выдвигать самостоятельные конструктивные предложения. Это повышало ее авторитет, увеличивало ее значение в международных отношениях.

Согласно американской политике двухсторонних соглашений 2 апреля 1954 г. правительства Пакистана и Турции подписали между собой военный пакт, а 19 мая того же года бы-

1. M. S. Rajan, *India and world affairs, 1954—56*, New Delhi, 1964, p. 429

2. J. S. Kundra, *Indian foreign policy*, p. 94—95

ло заключено соглашение между США и Пакистаном «О взаимной помощи для обеспечения обороны». Несмотря на протесты Индии Вашингтон не ослабил свою деятельность по созданию антикоммунистического союза в Юго-Восточной Азии и на западе Тихого океана¹.

24 апреля 1955 года в Багдаде был подписан военный союз между Турцией и Ираком, оформивший образование Багдадского пакта (ныне блок СЕНТО). Официально в эту коалицию вступили Великобритания, Пакистан, Иран. США, формально не вступив в Багдадский блок, с самого начала были фактически его участниками и направляли его политику.²

Если через Турцию и Англию СЕНТО был связан с НАТО, то через Пакистан — с СЕАТО. Пакт СЕНТО обострил международную напряженность и довел до предела конфликты, и без того раздиравшие район Ближнего и Среднего Востока.

Индийское правительство правильно оценило пакт СЕНТО, видя в нем причину возникновения открытых конфликтов, разделения арабского мира и увеличения международной напряженности.³ В феврале 1956 года Неру настаивал на роспуске СЕНТО, но правительство Идена ответило, что Англия не откажется от «коллективной безопасности»⁴.

Таким образом, как видно из вышесказанного, в 1947—1955 годах индийское правительство постепенно усиливало позитивные тенденции в нейтралистской политике и стало выступать против создания милитаристских агрессивных блоков, бороться за абеспечение всеобщего мира и безопасности в Азии.

Вместе с тем, в указанный период правительство Индии по отдельным вопросам мировой политики проявляло некоторые колебания и нерешительность, боялось открыто осуждать агрессивные акции западных держав, что особенно наглядно было видно в позиции индийского правительства во вьетнамском вопросе. До 1954 года правительство Индии придержи-

1. Round Table. London, June 1954, p. 284

2. Бывший государственный секретарь США Даллес заявил на пресс-конференции 11 января 1956 г.: «...Соединенные штаты... поддерживали создание Багдадского пакта. В самом деле, в основу его создания легла идея, которую я развил, когда посетил эту часть света в первый год моего пребывания на посту государственного секретаря, в мае 1953 года».

3. Foreign policy India, Texts of documents, 1959, p. 278

4. Statesman, February 9, 1956.

валошь политики не только невмешательства, но и самоустра-
нения.

После начала американской агрессивной войны против Кореи (1950 г.) и в особенности, со времени «интернационализации» грязной войны во Вьетнаме в 1954 г., и под воздействием других событий международной жизни, а также с укреплением экономического положения Индии, ее правительство стало более смело и активно выступать против империалистической политики неокOLONиализма и агрессии в Азии и во всем мире.

Как отмечает советский ученый Ю. П. Насенко, с 1954 г. определился новый этап во внешней политике Индии—этап активной борьбы за укрепление мира во всем мире, за объединение антиимпериалистических сил и дружбу с социалистическими странами.¹

Совместно с другими миролюбивыми государствами Республика Индия приняла активное участие в прекращении агрессивных войн в Корее и Индокитае, стала открыто и решительно осуждать создание империалистических военных группировок и союзов.

В целом в 1947—1955 годах Индия выступала проводником политики положительного нейтралитета, активно боролась против агрессивных блоков, за ослабление напряженности в мировой политике, за мирное урегулирование международных проблем Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Вторая часть диссертации посвящена политике Индии на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии в период 1956—1958 годов.

В главе четвертой освещается борьба индийской дипломатии против агрессии империалистических держав на Арабском Востоке в 1956—1958 годах. Здесь подробно говорится о выступлении Индии за мирное урегулирование суэцкого кризиса 1956 года.

Объявленная египетским правительством 26 июля 1956 года национализация кампании Суэцкого канала встретила одобрение и поддержку индийского правительства и общест-
венности страны.²

¹ Новейшая история Индии, отв. редакторы В. В. Балабушевич, А. М. Дьяков, изд. вост. лит., М., 1959, стр. 597.

² J. C. Kundra, Indian foreign policy, 1947—1954, Bombay, 1955, p. 205.

Заявление Англии, Франции и США от 2 августа 1956 г., обнаружившие нежелание трех держав считаться с суверенными правами Египта и военно-мобилизационные мероприятия Англии и Франции вызвали энергичный протест индийского правительства.

В период подготовки к лондонской конференции по суэцкому кризису Дж. Неру поддерживал контакт с президентом Г. А. Насером по вопросам, связанным с Суэцким каналом. Выступая 8 августа в индийском парламенте, Неру высказался против разрешения суэцкого конфликта силой оружия и заявил, что суверенитет Египта над каналом не подлежит сомнению.

Своей главной задачей Индия считала предотвращение навязывания прозападным большинством неприемлемых для Египта условий, осуществление которых можно было бы использовать для развязывания военного конфликта.

Делегации стран, находящиеся в фарватере империалистической политики, отвергая индийские предложения, попытались поддержать «план Даллеса» предусматривавший «урегулирование» суэцкой проблемы путем лишения Египта суверенных прав на канал. Против американского маневра, выступила Индия, делегат которой заявил, что конференция неправомочна навязывать Египту какие-либо решения.¹

19 сентября 1956 г. в Лондоне открылась вторая (сепаратная) конференция по суэцкому вопросу. Состав приглашенных был ограничен 18 странами, которые в той или иной форме приняли империалистический «план Даллеса». Подводя итоги ее работы, Неру отметил, что она была односторонней и не могла разрешить суэцкой проблемы.²

Индийское правительство выразило сожаление в связи с предложениями западных держав учредить «Ассоциацию пользователей Суэцкого канала». В то же время оно приветствовало прямые англо-франко-египетские переговоры в ООН. Такие противоречивые действия индийского правительства свидетельствовали о некоторой непоследовательности его позиции в суэцком вопросе.

В этот период по поручению индийского правительства К. Менон продолжал поездки между Лондоном, Каиром и Дели. Итогом этих дипломатических переговоров явились ин-

¹ В. П. Нихамин. Очерки внешней политики Индии (1947—1957 гг.). Гос. издат. пол. лит., М., 1959, стр. 219.

² Правда, 25 сентября 1956 г.

дийские предложения по урегулированию суэцкого вопроса. Индийский проект состоял из пяти пунктов, базировавшихся на предложениях Индии, внесенных на первой Лондонской конференции.¹ Однако, западные державы, как известно, не желали мирного решения вопроса. 30 октября—2 ноября 1956 г. войска Израиля, Англии и Франции напали на Египет.

Министерство иностранных дел Индии публично осудило нападение на Египет, как нарушение Устава ООН, призвало принять эффективные меры для прекращения военных действий, а Неру в послании Генеральному секретарю ООН выразил надежду, что ООН твердо пресечет действия агрессоров.

Израильскую акцию против Египта Кришна Менон квалифицировал как вторжение на египетскую территорию, а нападение Англии и Франции как неспровоцированную агрессию.² Для решения суэцкой проблемы,— указало индийское правительство,— необходимо прежде всего создавать и поддерживать добрую атмосферу.³

Твердая позиция Советского Союза, его серьезное предложение правительствам Англии, Франции, Израиля и США, активное противодействие агрессии со стороны миролюбивых государств и в том числе Индии, сыграли важную роль в прекращении военных действий.

Индийская делегация в ООН одобрила предложение об учреждении вооруженных сил ООН и вводе их в районы, покидаемые войсками агрессоров, считая, что это нужно для поддержания нормального положения на этой территории. Индия участвовала в вооруженных силах ООН, выделив в их состав сначала 700 человек, а затем увеличила их число до 978 человек. Позиция Индии содействовала также провалу попыток использовать вооруженные силы ООН для вмешательства в дела Египта. В трудные для египетского народа дни, Индия оказала ему как моральную, так и материальную поддержку.⁴

Выражением изменения соотношения империалистических сил в районе Ближнего Востока и стремления американских

1. Documents on the Suez crisis, selected and introduced by D. S. Watt, London, 1957, p. 23

2. P. R. Sarbadhikari, India and the great powers, 1963, p. 45;

3. Ross N. Berkens and Mohinder S. Bedi, The diplomacy of India, Stanford, 1958, p. 56

4. См. В. П. Нихамин. Очерки внешней политики Индии. 1947—1957 г. гос. издат. пол. лит: М., стр. 220.

монополий создать колониальную империю США на развалинах британской и французской колониальных империй явилось провозглашение «доктрины Эйзенхауэра», в основу которой была положена «теория вакуума». Согласно этой теории место ослабевших франко-английских империалистов на Ближнем Востоке должны были занять империалисты США.

62-я сессия ИНК в Индоре (январь 1957 г.) осудила «теорию вакуума» и отметила, что если такой вакуум и существует на Ближнем Востоке, то он должен быть заполнен путем развития самих стран этого района, а не предоставлением военной помощи извне.¹ Премьер-министр Индии говорил, что если США и Англия недовольны положением на Ближнем Востоке, то пусть они уберут оттуда свои щупальцы и тогда в этом районе исчезнет напряженность, а народы Ближнего Востока по своему усмотрению смогут распоряжаться нефтяными богатствами своих стран.² В целом индийское правительство восприняло «доктрину Эйзенхауэра, как маневр, указывая, что она выдвинута для оправдания империалистической политики в указанном районе.

Руководствуясь «доктриной Эйзенхауэра», империалисты готовили государственные перевороты (например, в Иордании), организовывали подрывную деятельность, угрожали независимости страны, как это имело место в Сирии 1957 г., сеяли раскол среди арабских народов. Индийская общественность клеймила эти действия как политику неокolonизма, одна из целей которого подавить национальное движение в арабских странах и добиться господства на Ближнем Востоке.³

Индийское правительство выступило за ликвидацию ливанского кризиса в мае 1958 г., вызванного в результате вмешательства США. Кризис еще раз показал, что в вопросах, где речь шла о прямой угрозе войны, Индия выступала вместе с миролюбивыми странами, хотя избегала решительного сопротивления агрессорам.

Индийское правительство приветствовало провозглашение Иракской Республики (14 июля 1958 г.) и ее миролюбивую внешнюю политику.

1 Правда Востока, 8 января 1957 г.

2 Шрирам Шарма, Бхарат ки видеш нити, Гвалиор, 1965, стр. 107 (на языке хинди).

3 С. А. Данге, О задачах профсоюзов в борьбе против колониализма, Лейпциг, 4—5 октября 1957 г., стр. 18.

Дж. Неру в своей речи в Народной палате 19 августа 1958 г. заявил, что идея посылки иностранных войск в Ливан и Иорданию была крайне неудачной и вредной и, пока эти войска не будут выведены оттуда, там не будет ни мира, ни возможности урегулировать сложную проблему Ближнего Востока.

Прогрессивные общественные и политические круги Индии указывали на непосредственную связь между агрессивной политикой империалистов на Ближнем Востоке с их преступными действиями в Юго-Восточной Азии.

27 июля 1958 года индийское правительство потребовало срочного созыва совещания на высшем уровне для урегулирования положения в Западной Азии с учетом интересов народов арабских стран. 14 августа, информируя парламент о переписке с правительствами СССР, США, Англии, ОАР и ряда других стран, Неру констатировал непосредственную угрозу войны и потребовал вывода англо-американских войск из Иордании и Ливана без замены «полицейскими силами ООН», на чем настаивали США.¹

Благодаря усилиям советской делегации, настаивавшей на немедленном выводе войск агрессоров из Ливана и Иордании, а также ряда делегаций афро-азиатских стран, в том числе и Республики Индии, Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи единогласно приняла резолюцию о выводе иностранных войск из Ливана и Иордании. В октябре 1958 года США и Англия вынуждены были окончательно вывести оттуда свои войска.

В противовес империалистической политике усиления международной напряженности Республика Индия активно выступала против политики сколачивания агрессивных военных блоков и пактов.

В пятой главе освещается вопрос о выступлении Индии против образования агрессивного договора СЕАТО и других военных блоков в Юго-Восточной Азии.

Правительство Индии выступило против пакта АНЗЮС, созданного в сентябре 1951 года в составе США, Австралии и Новой Зеландии и против СЕАТО, сколоченной в сентябре 1954 года. В СЕАТО вошли США, Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд и Пакистан.

Объясняя отношение Индии к военным группировкам, глава правительства Неру говорил в свое время, что его страна

¹ Lok Sabha Debates, 1958, vol. XVIII, col. 1161—1165

не хочет чтобы Запад и Восток находились в противоборствующих блоках. Наша задача — установить всеобщий мир. Мы всегда будем следовать этой политике¹. Индийское правительство официально заявило, что создание СЕАТО, который нарушает целостность, суверенитет и независимость малых государств, дает право договорным державам вмешаться в дела авиатских стран, нарушая мир в Юго-Восточной Азии.

По мнению индийского правительства СЕАТО оказал непосредственное влияние на развитие событий в Индокитае и тем самым нарушил условия Женевских соглашений².

Как верно заметил индийский автор Кундра, — подписание Манильского договора было одним из важных моментов разногласий между Индией и Западным блоком.³

Индийское правительство не разделяло точку зрения, распространенную в официальных кругах Вашингтона о том, что уход западных государств (Англии, Франции и т. д.) из Юго-Восточной Азии создал там «вакуум», который автоматически должен заполнить американский империализм.

Причиной отказа Индии от участия в империалистических «оборонительных союзах» послужили несколько факторов. Во-первых, участие в этих организациях, создаваемых западными колониальными державами были бы для Индии, как нейтралистского азиатского государства, совершенно неприемлемым. Во-вторых, Индия, несмотря на назойливые утверждения империалистической пропаганды не опасалась какой-либо агрессии со стороны Советского Союза. Третьим обстоятельством явилось твердое убеждение Индии в том, что вышеуказанные пакты не только не обеспечат безопасность народам Азии, но могут распространить угрозу войны на всем земном шаре. Четвертая причина состояла в том, что империалистические региональные организации представляют серьезную опасность для политической стабильности Индии и других стран Азии.

В 1956—1958 годах индийская политика нейтралитета и неприсоединения получила всестороннее развитие и стала важным фактором укрепления международного мира. В эти годы в отличие от предыдущего периода — 1950—1955 годов

¹ Раджжумар, Америка мен Нехру, Банарас, 1968, стр. 28 (на языке хинди).

² Hindu, August 28, 1954

³ J. C. Kundra, Indian foreign policy 1947—1954. A study of relations with western block, Croningen—Bombay, 1955, p. 98

Индия более сдержанно выступала против колониализма и империалистических маневров. Используя трудности экономического положения в стране, реакционные силы, связанные западными державами, в первую очередь с США, требовали пересмотра внешнеполитической ориентации правительства. Это создавало значительные трудности правительству Неру при осуществлении внешнеполитического курса активного нейтрализма. Тем не менее Республика Индия придерживалась миролюбивого курса во внешней политике. Она продолжала быть независимой, играла положительную роль на международной арене, боролась за ликвидацию очагов войны в регионах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Третья часть диссертации «Внешняя политика Индии в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке в период угрозы курсу нейтралитета и более последовательного нейтралитета (1959—1967 годы)», состоит из VI и V/I главы.

VI глава называется «Выступление Индии против агрессивной политики в Индокитае и обострения положения в Юго-Восточной Азии» (1959—1967 гг.)

В этот период большое внимание индийского правительства было приковано к Индокитаю как одному из опасных регионов международного конфликта.

По условиям Женевских соглашений 1954 г. на Индию как председателя МКНК была возложена задача способствовать осуществлению этих соглашений посредством эффективного прекращения огня в Индокитае; обмена военнопленных и гражданских интернированных лиц, объединения бывших сил сопротивления в национальную общность; наблюдения за выборами в Лаосе и Камбодже в 1955 г.; объединение Вьетнама путем проведения выборов в 1956 г.

Индия была координатором и председателем Международной Комиссии по наблюдению и контролю (МКНК). Для осуществления своих функций, а также охраны комиссии в распоряжение МКНК были посланы войсковые части и гражданские лица из Индии, Канады и Польши. Последняя направила в Индокитай свыше 160 человек. Приблизительно столько же своих людей содержала там Канада, а индийский контингент на 24 марта 1955 г. насчитывал 1086 человек. Из них 941 человек в персонале охраны и 145 гражданских лиц¹. В последующие годы эта пропорция сохранялась.

1. India, Lok Sabha debates, II, March 24, 1955

Начиная с 1955 года южновьетнамская пресса начала грязную кампанию клеветы и инсинуаций против Международной комиссии и прежде всего против индийского и польского членов МКНК. Все это не могло не отразиться на отношении правительства Индии к сайгонскому режиму.

Что касается отношений Индии с ДРВ, то они были добрососедскими. Вскоре после окончания военных действий в Индокитае премьер-министр Индии встретился в Ханое с президентом ДРВ Хо Ши Мином. В их совместном коммюнике от 17 октября 1954 года подтверждалось стремление содействовать выполнению Женевских соглашений об Индокитае, причем глава правительства ДРВ выразил полную готовность сотрудничать с МКНК¹.

В тот период Индия имела дипломатические отношения на уровне генеральных консульств и с ДРВ и с Южным Вьетнамом.

Эти консульства широко использовались индийским правительством в целях мирного урегулирования во Вьетнаме, а также в Лаосе и Камбодже.

В мае 1964 года после кончины Дж. Неру во главе индийского правительства стал Лал Бахадур Шастри.

Правительство Шастри выступило с предложением о созыве конференции типа Женевского совещания; оно предложило нейтральным странам оказать совместное давление на США и предложить прекратить вооруженную агрессию в Южном Вьетнаме. Возраставшая угроза всеобщему миру вынудила индийское правительство выступить с конкретным предложением. 15 апреля 1965 г. Л. Б. Шастри сделал заявление, что Вашингтон должен прекратить бомбардировки ДРВ, чтобы создать условия для переговоров².

Однако позиция правительства Л. Б. Шастри в этом вопросе была непоследовательна. Так, премьер-министр в своем ответе на вопрос редактора еженедельника «Нью Эйдж» Р. Чандры заявил, что во Вьетнаме имеется «обоюдная интервенция», и что обе стороны—США и Северный Вьетнам—должны прекратить вмешательство. Иными словами, агрессор и его жертва уравнивались, что равнозначно оправданию американской агрессии. Такие зигзаги являлись уступкой США взамен получения экономической помощи.

¹ Правда, 19 октября 1954 г.

² Speeches of Prime Minister L. B. Shastri, 1965, Delhi—Faridabad, p. 115—116

После кончины премьер-министра Индии Л. Б. Шастри (январь 1966 г.) пост главы правительства заняла Индира Ганди (дочь Джавахарлала Неру).

17 февраля 1966 г. И. Ганди заявила депутатам, что все остро сознают опасность эскалации войны во Вьетнаме и, что Индия глубоко заинтересована в установлении там мира. Однако, — сказала она, — опыт показывает, что не так просто найти общую основу для такого соглашения.

Индийское правительство под давлением демократических прогрессивных сил в апреле 1966 года сделало заявление, в котором осудило американскую агрессию, потребовало вывода американских войск из Южного Вьетнама. Выступая 7 июля 1966 года по делийскому радио, И. Ганди выразила надежду на прекращение вражды во Вьетнаме, которая втягивает мир в большой конфликт.¹

Индира Ганди предложила созвать новую встречу подобно Женевской конференции, которая гарантировала бы целостность и независимость нейтрального Вьетнама, и естественно, соседних государств — Лаоса и Камбоджи, как предусмотрено Женевским соглашением; обсудить вопросы по восстановлению и развитию всех трех государств, чтобы исправить разрушительные действия войны.² Вслед за тем, выступая с речью на собрании советско-индийской дружбы в Москве 14 июня 1966 г. она предложила провести встречу, подобную Ташкентской конференции, где в 1966 г. был урегулирован индо-пакистанский конфликт.³

Необходимо подчеркнуть, что делая эти предложения, индийское правительство хорошо знало об отрицательном отношении к ним правительства ДРВ и прогрессивных сил Индокитая, настаивавших в первую очередь на прекращении американской интервенции.

Коллеблющаяся политика Индии во вьетнамском вопросе вызвана была целым рядом внутренних и внешних факторов.

В первую очередь следует упомянуть осложнение международного положения Индии, вызванного нарастанием конфликта с Пакистаном и маоистским Китаем. Китайское вторжение 1962 года и индопакистанская война 1965 г. резко усилили и внутривнутриполитическое напряжение, привели к росту шо-

¹ For peace and progress. Speeches and statements of Indira Gandhi, Faridabad, 1966, p. 3

² Ibid., p. 3.

³ Indira Gandhi, op. cit., p. 39.

винистических настроений и усилению влияния общинных группировок. Кроме того нельзя сбрасывать со счетов и результаты прямого вмешательства маоистов во внутренние дела Индии (контакты с лево-экстремистскими группировками, организация восстания в районе Нагаленда и т. д.).

Во второй половине 60-х гг. политика индийского правительства в отношении Индокитая претерпела некоторые изменения в позитивном направлении, эта политика стала более принципиальной. Об этом красноречиво свидетельствуют речи, заявления и выступления руководителей и членов индийского правительства, а также их практические мероприятия, проведенные в отношении вьетнамского вопроса за последние годы. Более последовательной стала позиция Индии и в лаосском и камбоджийском вопросах. Между Индией с одной стороны и Лаосом и Камбоджей, с другой, неоднократно был заключен ряд соглашений, показывающие их общую позицию по индокитайской проблеме.¹

По мере эскалации американской агрессии в Индокитае, индийское правительство начинало активнее требовать прекращения военных действий в этом регионе. После упоминавшихся колебаний первой половины 60-х гг. индийская политика в индокитайском вопросе становится более последовательной и решительной.

Значительное место в диссертации уделено освещению политики Индии на Ближнем и Среднем Востоке на рубеже 60 гг. Военные соглашения между США и Турцией, США и Ираном, США и Пакистаном, заключенные 5 марта 1959 г. в Анкаре резко усилили напряженность в этом районе и осложнили положение Индии.

В 1959 г. участились пограничные инциденты на границах Пакистана с Индией. Все это, естественно, тревожило Индию. Все это пытались использовать в своих интересах правящие круги Запада. После того, как потерпели неудачу попытки США и Англии втянуть Индию в агрессивные блоки, неокOLONизаторы попытались добиться своих целей путем создания индо-пакистанского оборонительного союза и навязывания Индии военной помощи. На Западе стали проявлять повышенный интерес к разрешению индопакистанских конфликтных вопросов (об использовании вод бассейна р. Инд, имуществе беженцев, финансовых расчетах и другие). Если раньше

¹ См. Foreign policy of India, 1947—64, p. 632 Foreign policy of India 1947—59, p. 161

индо-пакистанские споры всячески подогревались империалистическими кругами США и Англии, то в изменившихся условиях США оказались заинтересованными во временном урегулировании некоторых из спорных вопросов между Индией и Пакистаном.

Однако индийское правительство поняло этот маневр. Выступая 4 мая 1959 г. в верхней палате индийского парламента, Неру сказал, что предложение пакистанского правительства о создании системы «Совместной обороны полуострова Индостан» о военном союзе несовместимо с политикой Индии неучастия в блоках и военных группировках.

С 1959—1960 годов реакционные круги как в самой Индии, так и на Западе начали новую усиленную атаку на нейтралитетскую политику, осуществляемую правительством Индии. Правые партии — Джан Сангх, Сватантра, Хинду Махасабха открыто выступили против прогрессивного внешнеполитического курса правительства Неру, требуя от него отказаться от политики нейтралитета, установить тесный военнополитический союз с западными державами.¹

Поражение индийских войск в пограничных столкновениях с Китаем осенью 1962 г. существенно ослабили позиции сторонников Неру в правительстве. Правые стали оказывать большее давление, а Неру проявлял склонность к компромиссу. Правительство Неру пошло на ряд серьезных уступок им.

Именно в этот период перед лицом агрессии маоистского Китая Индия впервые обратилась к западным державам с просьбой об оказании ей военной помощи. Индия получила военную «помощь» из Австралии, Новой Зеландии, Франции, Италии, ФРГ, Англии и США. Особенно значительной оказалась военная «помощь» Англии и США. Первоначально США безвозмездно поставили Индии оружие и снаряжение на сумму 66 млн. долларов, а Англия — на 15—17 млн. фунтов стерлингов.²

Империалистические круги Запада ухватились за вооруженный конфликт в Гималаях как за удобный предлог для дискредитации идеи нейтралитета, сотрудничества Индии с

1. Foreign Affairs, October, 1959, p. 46—60; Times of India, March 10, 1960; Hindu Weekly Review, v. 8, №23, June 6, 1960; Hindu Weekly Review, v. 9, №42, October 17, 1960; Time LXXX, September 30, 1962, №122, p. 20; Directory and year-book, 1962. Organizer, January 13, 1963; Swatantra Newsletter, №32, March 1963, p. 7.

2. Times of India, March 30, 1963

социалистическими странами, а также как удобный способ вытягивания Индии в тесный военно-политический союз с Западом.

Разрешение индийского правительства на проведение на своей территории военных учений с участием иностранных стран на территории Индии в 1963 году еще более воодушевило реакционные партии, которые усилили борьбу против политики не присоединения, избрав главной мишенью для нападков премьер-министра Неру. На него обрушились потоки клеветы и брани. Раздавались открытые призывы к смещению правительства.

В конечном итоге реакционным силам Индии не удалось осуществить свои цели. Этому помешало прежде всего то, что правительство Индии сохранило поддержку широких слоев индийской общественности, левого крыла и центра Конгресса, а также тех слоев буржуазии, которые обычно поддерживали его в проведении политики неприсоединения.

После смерти Неру (1964 г.) реакция надеялась покончить с политикой неприсоединения, однако ее надежды не сбылись. Правительство Лала Бахадур Шастри отвергло идею оборонительных пактов с империализмом, создание иностранных баз на индийской земле, отказалось от англо-американского плана «оборонительного ядерного зонтика» для Индии. Под давлением прогрессивных сил правительство Индии дало достоянный отпор империалистической политике пактомании.

В оздоровлении международной обстановки в Юго-Восточной Азии значительную роль сыграло мирное урегулирование индопакистанского конфликта 1965 г.

Вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, возникший в районе Кашмира 5 августа 1965 г. был на руку тем внешним и внутренним силам, которые стремились разобщить и противопоставить оба государства.

Правительство Советского Союза призвало обе стороны немедленно прекратить военные действия и заявило, что обе стороны могут рассчитывать на его добрые услуги в деле урегулирования конфликта.¹

10 января 1966 г. премьер-министр Индии Л. Б. Шастри и президент Пакистана Мохаммед Айюб Хан подписали Ташкентскую декларацию.² Решимость восстановить отношения между Индией и Пакистаном, обязательства не применять

¹ Правда, 12 сентября 1965 г.

² Правда, 11 января 1966 г.

силу для решения споров, прекращение враждебной пропаганды, возобновление нормальной деятельности дипломатических миссий обеих стран, соглашение относительно обсуждения мер для восстановления экономических и торговых связей, а также коммуникаций, репатриация военнопленных — эти и другие вопросы, согласованные участниками Ташкентской встречи, знаменовали собой подлинную победу доброй воли и здравого смысла.

В организации Ташкентской встречи выдающуюся роль сыграли руководители Советского правительства.

В предисловии в книге индийского ученого Дев Шармы «Ташкент. Борьба за мир» подчеркивается, что Ташкентское соглашение встречено во всем мире как историческое событие, которое не только способствовало улучшению отношений между Индией и Пакистаном, но также оказало большое позитивное влияние на обстановку во всей Азии.¹

Победа миролюбивых сил вынудила неоколониалистов несколько изменить свою линию.

С середины 60-х годов вашингтонские власти в своей политике сколачивания агрессивных военных блоков начинают применять новую тактику.

Летом 1966 года президент Джонсон выступил со своей «азиатской доктриной». Суть ее сводилась к тому, что США решили добиться сохранения своих позиций в Азии путем всемерного использования сил и ресурсов самих азиатских стран. Было объявлено, что США поощряют создание региональных организаций азиатских стран без формального участия США, но под американской эгидой. Одну из таких организаций должна была возглавить Япония. Так, на азиатской политической сцене появился АЗПАК—Азиатско-Тихоокеанский Совет, призванный заменить умирающий блок СЕАТО.

АЗПАК был создан 14 июня 1966 г. в Сеуле представителями Японии, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Филиппин, Малайзии², а также марионеток из Южной Кореи, Южного Вьетнама и чайканшистов. Индия и на этот раз не захотела стать орудием в руках Вашингтона.

8 августа 1967 года в Бангкоке министры иностранных дел Индонезии, Таиланда, Филиппин, Малайзии и Сингапура под эгидой Вашингтона и Лондона создали еще одну организа-

¹ Dev Sharma, Tashkent. The fight for peace. A study in foreign relations with documents, Varanasi—Allahabad, 1966, p. V

² В марте 1973. Малайзия вышла из блока АЗПАК.

цию — «Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии» — АСЕАН, куда вошли Таиланд, Филиппины, Малайзия, Сингапур и Индонезия.

И. Ганди подвергла резкой критике АСЕАН, подчеркнув его военный характер¹, и отметила, что сотрудничество государств Юго-Восточной Азии должно быть создано на такой основе, где каждая страна будет играть свою роль без давления извне.

В связи с предстоящим (в 1971 г.) выводом английских войск из Малайзии и Сингапура некоторые страны бассейна Тихого океана (например, Австралия) пропагандировали идею создания нового военного блока, в котором основную военную силу представляли бы австралийские и новозеландские войска, чтобы заполнить «вакуум».

Выступая 28 мая 1968 г. на пресс-конференции в Веллингтоне во время своей поездки в страны Юго-Восточной Азии И. Ганди сказала, что по ее мнению, необязательно чтобы английский военный вклад в Юго-Восточной Азии был возмещен из какого-то источника вне этого района. Опыт показывает, добавила она, что всегда, когда присутствуют какие-то силы извне, это побуждает другие группы тоже испытать счастье и создать свой плацдарм, а это-то как раз и создает напряженную обстановку. Так индийская дипломатия разоблачила новый неоколониалистский план Запада.

В 1967 г. США создали новый очаг войны на Ближнем Востоке. На этот раз они вложили оружие в руки Израиля. Арабско-израильский конфликт свидетельствует о более жестком курсе США на Ближнем Востоке, для проведения которого используется Израиль.

В последней VII главе диссертации говорится об отношении Индии к агрессии Израиля на Арабском Востоке в 1967 году. Правительство Индии справедливо считает, что Израиль с момента своего возникновения (май 1948 г.) используется Западом для осуществления неоколониалистской политики против арабских стран. Дж. Неру указывал, что арабские страны привыкли смотреть на Израиль как на форпост империализма, постоянно угрожающий их свободе.² Лихорадочное вооружение Израиля, его подчинение наиболее экспансионистским кругам США прогрессивная общественность Индии встречала с осуждением³.

¹ Организаторы АСЕАН выдавали этот агрессивный блок за сугубо экономическое учреждение.

² Джавархарлал Неру. Внешняя политика Индии, стр. 216.

³ New Age, July II, 1967.

6 июня 1967 г. на следующий день после нападения Израйля на ОАР, Сирию и Иорданию, премьер-министр И. Ганди обвинила Израйль как зачинщика вооруженного конфликта. Она также резко осудила беспричинное нападение израильских войск на индийский контингент чрезвычайных сил ООН, которые с согласия правительства ОАР осуществляли контроль за положением на границе и в районе Газы¹. В той же речи И. Ганди заявила, что представители Индии в Совете Безопасности сделают все возможное для прекращения огня и отвода войск на позиции 4 июня.

В оценке агрессии Израйля против арабских государств правительство Индии и Индийский Национальный Конгресс заняли четкую и конкретную позицию. В первые же дни военных действий Индира Ганди объявила Израйль агрессором, осудила захватническую преступную политику израильских правящих кругов.² 7 июня она выступила со специальным заявлением в парламенте по поводу угрожающей ситуации на Ближнем Востоке.

Индия в начале была против проекта резолюции США, внесенным представителем США в Совете Безопасности о прекращении огня, не обусловленном восстановлением довоенного статус кво. Однако 7 июня в Совете Безопасности Индия голосовала с остальными членами за резолюцию о простом прекращении огня как первом шаге в восстановлении мира в Западной Азии. Речь же представителя Индии в Совете Безопасности ООН Партхасаратхи 9 июня была наполнена критикой в адрес Израйля, за то, что он умышленно превратил диспут о праве судоходства в Акабском заливе в вооруженный конфликт крупного масштаба. Он квалифицировал заранее подготовленное нападение 5 июня, как открытую и явную войну.

Во время заседания Совета Безопасности 15 июня 1967 года Индия совместно с СССР и некоторыми другими странами проголосовала за резолюцию, осуждающую израильскую агрессию. На чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи

¹ С 1956 г. после вывода с египетской территории израильских войск, участвовавших в тройственной агрессии, вдоль границы размещались чрезвычайные силы ООН, состоящие из подразделений, присланных Бразилией, Данией, Канадой, Норвегией, Швецией, Югославией и Индией и насчитывали 3393 человека, из них индийцев насчитывалось 978. Во время бомбардировки и артиллерийского обстрела было убито 26 индийских солдат и 1 индийский офицер, ранено 27 человек.

² Modern Review, June 1968, p. 429—430.

ООН в июне 1967 г. министр иностранных дел М. С. Чагла осудил попытки Израйля и некоторых западных держав (США, Англии и др.) изобразить дело таким образом, будто ближневосточный кризис был спровоцирован выводом чрезвычайных вооруженных сил ООН из района Газы и с Синайского полуострова.

Чагла выдвинул проект резолюции, основные требования которого сводились к отходу израильских войск на прежние позиции; установлению контакта между генеральным секретарем ООН и обеими воюющими странами.

Американская дипломатия добивалась смягчения индийской резолюции, используя в качестве рычага нажима на Дели пресловутую продовольственную помощь.¹

Однако Индия оставалась непоколебима.

В своем выступлении М. С. Чагла подчеркнул, что «Индия поддерживает Насера прежде всего потому, что (Насер — Т. Г.) представляет те силы в Арабском мире, которые мы должны поддерживать».²

Кришна Менон заявил, что метод применяемый США для агрессии в Азии и Африке одинаков — настраивать одну страну против другой; Пакистан против Индии, Израйль против арабов, Южный Вьетнам против Северного Вьетнама и Южную Корею против Северной Кореи. Он призывал к разработке позитивной политики против врагов мира.³

Индийская реакция использовала ближневосточный кризис для ожесточенных нападок на внешнюю политику правительства И. Ганди. Представители Сватантры, Джан Сангх, Объединенной Социалистической партии в парламенте требовали прекращения активной поддержки арабских стран. Они обосновывали свои требования тем, что 1. арабские страны не поддерживали Индию в ее конфликте с Китаем в 1962 году и Пакистаном в 1965 г.; 2. дружественные отношения Индии с Израйлем дадут огромную экономическую выгоду ей, ибо Израйль может оказать широкую экономическую и техническую помощь в ее планах развития; 3. если Индия не хочет проводить произраильскую политику в ближневосточном конфликте, то ее правительству в конечном итоге сле-

¹ Times of India, June 26, 1967.

² Modern Review, June 1968, p. 429.

³ Patriot, July 24, 1967.

дует быть строго нейтральным и не вставать на чью-либо сторону¹.

Для анализа политической обстановки в Индии в этот период небезинтересна также позиция прессы.

Изучение шести буржуазных ежедневных газет за май — июнь 1967 г. показывает, что пять из них в основном не одобряли политику индийского правительства.²

Лишь прогрессивная газета «Пэтриот» обвинила Израиль как страну — провокатора, полностью поддерживаемого американскими монополиями, угрожающим арабским народом везде, где только можно.³

В отношении войны на Ближнем Востоке последовательную и принципиальную позицию заняла еженедельник «Нью Эйдж», орган Коммунистической партии Индии. Только Коммунистическая партия Индии и ее газета «Нью Эйдж», а также газета «Пэтриот» были последовательны и принципиальны в оценке ближневосточного кризиса, возникшего летом 1967 года.

Позиция КПИ была выражена в ее резолюции, принятом в середине июня 1967 г. Высоко оценивая роль Советского Союза в ликвидации ближневосточного кризиса, в резолюции с удовлетворением отмечается позиция Индии в этом вопросе. Одновременно осуждалась деятельность Сватантры, Джан Сангха, всей реакционной прессы, которые стремились склонить Индию на сторону Израиля. Отмечается, что Объединенная социалистическая партия объединилась в этом вопросе с реакционными партиями, игнорируя тот факт, что Израиль всегда занимал позицию враждебную по отношению к Индии. Коммунистическая партия Индии заявила: «Не только индийская миссия в международных делах, но и наши национальные интересы, требуют поддержки арабов»⁴.

Полностью поддержав резолюцию Совета Безопасности от 22 ноября 1967 г., индийское правительство требует ее неукоснительного выполнения израильскими властями.

Во время дебатов в индийском парламенте 24 марта 1968 г. Партхасаратхи заявил: «Мы должны ясно понять, что недав-

1. Dewan Berindranath, op. cit., p. 204; Balraj Madhok, On India's foreign policy and national affairs, New Delhi, 1969, p. 16, 21—24, 54—55.

² Эти газеты — «Хиндустан Таймс», «Таймс оф Индия», «Индиан экспресс», «Стейтсмен» и «Хинду».

³ Patriot, May 20, 1967.

⁴ New Age, June 11, 1967.

ние меры Израиля — нападение на мирное население оккупированных арабских территорий и изгнание многих тысяч арабских жителей из их домов противоречит всем резолюциям ООН. Эти резолюции не должны быть истолкованы так, что арабы согласны с военной оккупацией Израилем арабских территорий»¹.

Таким образом, правительство Индии, а также ИНК и КПИ в целом поддержали права, суверенитет и независимость арабских стран. Правительство Индии осудило посягательства Израиля и стоящих за ним империалистических государств против народов арабских стран.

Следует подчеркнуть, что на этот раз в критике преступных действий израильских властей Индия выступала более решительно и энергично, чем это было во время Суэцкого кризиса в 1956 г.

* * *

1959—1967 годы явились периодом суровых испытаний для индийской политики неприсоединения. Угрожающей чертой политического положения в Индии в этот период было усиление и активизация реакции, которая бросила вызов патриотическим, прогрессивным силам страны. В особенности в начале 60-х годов вследствие индийско-китайского пограничного конфликта в Гималаях, индопакистанского вооруженного столкновения в 1965 г. противники политики нейтралитета Индии усиливали давление на сторонников и последователей политики Неру, и это стало отражаться на некоторых сторонах внешней политики индийского правительства.

Индийские коммунисты выразили озабоченность по поводу определенных отклонений во внешней политике Индии. Аджой Гхош сказал на VI съезде КПИ, состоявшемся в 1961 г.: «Коллебания и недостатки, проявившиеся во внешней политике Индии не смогут не вызывать у нас глубоко беспокойства и сожаления»².

Смерть Неру (1964 г.) основателя политики нейтралитета, еще больше накалила политическую атмосферу в стране и со всей остротой поставила вопрос о том, какого курса будет придерживаться Индия в будущем в своей внешней политике.

Противники политики мира в Индии стремились восполь-

¹ Times of India March 26, 1968.

² А. К. Гхош, Статьи и речи, М., ИВЛ, 1962, стр. 213.

зоваться обострением отношений к Китаю и Пакистаном для того, чтобы коренным образом изменить внешнеполитический курс Индии.

Крупным шагом в направлении урегулирования индо-пакистанского вооруженного конфликта явилась встреча премьер-министра Л. Б. Шастри и президента Пакистана Айюб-Хана в Ташкенте, организованная по инициативе Советского правительства. Ташкентская декларация заложила основу для мирного урегулирования политических, торгово-экономических и дипломатических отношений между двумя странами и оказала позитивное влияние на улучшение обстановки на Индостанском полуострове, на разрядку напряженности в Южной и Юго-Восточной Азии. Таким образом, индийское правительство во главе Л. Б. Шастри в основном продолжало осуществлять внешнеполитический курс своего предшественника Дж. Неру.

Вместе с тем, правительство Л. Б. Шастри ослабило борьбу против колониализма и неоколониализма, не оказало решительного противодействия провокационным маневрам американского седьмого флота в Индийском океане. Не была последовательной в целом и позиция Индии по индокитайской проблеме.

Правительство Неру, и в особенности правительство Л. Б. Шастри решительно не осудили агрессивные действия США в Индокитае. МКНК не выполнила полностью свои обязанности в отношении индокитайских государств. В надежде получения экономической и продовольственной помощи, правительство Индии не хотело портить отношения с США.

Коллеблющаяся и пассивная позиция Индии в Индокитае объясняется главным образом очень сложной экономической и внутривнутриполитической ситуацией в самой Индии (тяжелое продовольственное положение, затруднения с выполнением третьего пятилетнего плана, активизация правых сил и реакционных партий, обострение борьбы между сторонниками реакции и прогрессивными силами в ИНК, в ее Рабочем Комитете). Оживлению правых группировок в Индии во многом способствовал пограничный конфликт в Гималаях в 1962 г., индо-пакистанское вооруженное столкновение 1965 г., что немедленно использовали в своих корыстных целях империалистические силы Англии и США, которые всячески подогревали страсти вокруг этих конфликтов. Они были недовольны тем, что столь важные международные

вопросы, как индо-пакистанский конфликт решался не где-нибудь в Лондоне или в Вашингтоне, а в Ташкенте, на территории Советского Союза. Все эти внутренние и международные факторы оказывали определенное давление и воздействие на политику индийского правительства в Индокитае.

Позже, с конца 60-х годов с улучшением внутривнутриполитического и укрепления экономического положения в Индии, с крайним обострением ситуации в Индокитае, позиция индийского правительства становится более активной и последовательной. Лишь после 1967 г. (начиная с 1969 г.) по мере решения продовольственной проблемы в Индии, проведения кардинальных социально-экономических преобразований в стране¹, в результате расширения эскалации и «вьетнамизации» войны в Индокитае, позиция правительства И. Ганди становится более активной, конкретной и решительной.

Более последовательную политику проводило индийское правительство в отношении Ближнего Востока. Если во время т. н. «шестидневной войны» Израиля против арабских стран позиция Индии была несколько неопределенной, то в дальнейшем она строго осудила израильских экстремистов, смело выступала за ликвидацию последствий войны на Ближнем Востоке, за вывод израильских войск с оккупированных арабских территорий.

Рассмотрение позиции Индии в отношении Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в 1959-1967 годах показывает, что политика нейтралитета Индии в период деятельности правительства И. Ганди является более последовательной и носит активный характер. Это политика способствует разрядке напряженности в этих районах, положительно влияет на оздоровление международной обстановки, укрепляет всеобщий мир и безопасность.

В заключительной части делаются выводы из всей работы, а также анализируется влияние внутривнутриполитической обстановки на внешнюю политику Индии. В этой связи показана борьба между т. н. «синдикатом» — правой группировкой в ИНК и сторонниками премьер-министра Индиры Ганди.

¹ В 1969—1971 гг. правительством Индии были проведены мероприятия по национализации крупнейших индийских банков и общего страхования, установлению контроля государства над импортом, развитию государственной торговли. Было ограничено также крупное землевладение, прекращены выплаты содержания бывшим князьям и т. п.

Критерием являлся в этом вопросе — пойдет ли Индия по пути подлинного национального и социального прогресса или, наоборот, национальные интересы будут принесены в жертву индийскому крупному монополистическому капиталу, связанному с империализмом, прежде всего американским и английским.

При поддержке широкими прогрессивными народными массами чаша весов склонилась в сторону И. Ганди, сторонники которой достигли громадных успехов во время парламентских выборов в марте 1971 г. ИНК получила 350 депутатских мандатов из 518 (в прежнем парламенте у правящей партии было 288 депутатских мандатов).

Как подчеркнул Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в Отчетном Докладе ЦК XXIV съезду партии, победа прогрессивных сил в Индии свидетельствует о том, что народ и правительство этой страны решительно выступают против реакционных проимпериалистических сил, за осуществление социально-экономических преобразований, за политику мира и дружбы на международной арене.¹

Чем решительнее осуществляло индийское правительство свои внутривосточные задачи, тем более последовательной и конкретной становилась его внешнеполитическая деятельность.

Это наглядно видно, в частности, из его оценки ближневосточной политики и в отношении региона Юго-Восточной Азии.

В этом смысле характерны определенные тенденции в политике индийского правительства в отношении ДРВ. Если раньше оно относилось одинаково к Северному и Южному Вьетнаму, то с конца 60-х годов его связи с ДРВ становились более широкими и искренними. Как подчеркивает индийская газета «Пэтриот» это «вполне может стать отправным пунктом для новой тенденции в азиатской политике Индии»² (подчеркнуто нами — Т. Г.)

Решительно осуждая южновьетнамский режим и поддерживая Демократическую Республику Вьетнам, индийское правительство в январе 1972 г. установило полные дипломатические отношения с ДРВ — возвело в ранг посольства свое представительство в Ханое.

С чувством глубокого удовлетворения и одобрения встретило индийское правительство прекращение войны и восста-

¹ Материалы XXIV съезда КПСС, Москва, Политиздат, 1971, стр. 19.

² Patriot, September 15, 1969.

новление мира во Вьетнаме (27 января 1973 года), а затем и в Лаосе (28 февраля 1973 года). И. Ганди выразила надежду, что это событие будет способствовать укреплению мира в Азии и во всем мире. За подписанием мирного соглашения по Вьетнаму и Лаосу, отметило индийское правительство, должны последовать новые конкретные шаги в направлении обеспечения мира в Камбодже.

Опыт войны в Индокитае показывает, что в наше время, когда радикально изменилось соотношение сил на мировой арене, агрессия, как метод достижения политических и военно-стратегических целей, обречена на провал. Но империализм не отказывается от агрессивных планов, а модифицирует все ту же агрессивную политику.

Израильские экспансионисты, за спиной которых стоят империалисты США, опираясь на силу и оружие, добиваются узаконения захвата территорий арабских стран, против чего наряду с другими миролюбивыми государствами решительно выступает Индия. Индийское правительство продолжает борьбу за ликвидацию последствий этой агрессии, осуждает колонизацию оккупированных арабских территорий. Оно справедливо считает, что агрессия не может давать каких-либо законных прав, и что израильским захватчикам неизбежно придется возратить то, что им не принадлежит.

Правительство И. Ганди осуждает попытку империалистических держав сохранить военное присутствие в Азии под флагом «заполнения вакуума» и антикоммунизма.

Огромная доля ответственности за создание напряженного положения в Азии ложится на китайских руководителей, выступающих сеятелями вражды между народами и подстрекателями войн. Пекинская пропаганда постоянно нападет на внешнюю политику Индии, пытаясь вызвать недоверие к ней в Азии и Африке. Огромный авторитет, который приобрела Индия в Африке и в Азии, именно благодаря своей политике активного нейтралитета и борьбы с колониализмом, вызвали зависть китайских гегемонистов и определили их решение нанести удар по Индии. Когда возник вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном (декабрь 1971 г.), Пекин совместно с Вашингтоном подливали масло в огонь, разжигая вражду между двумя государствами.

Победа национально-освободительного движения и образование независимого государства Народной Республики Бангладеш явилась серьезной победой сил мира, прогресса и демократии в Юго-Восточной Азии.

В июле 1972 г. в Симле премьер-министр Индии И. Ганди и президент Пакистана Зулфикар Али Бхутто подписали соглашение «о двухсторонних отношениях между Индией и Пакистаном». Стороны договорились впредь воздерживаться от применения силы в спорных вопросах, урегулировать свои разногласия мирными средствами.

Индийское правительство активно выступает против империалистической политики в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, в каких бы формах она не проявлялась, будь то откровенная вооруженная агрессия, имевшая место в Египте, Ливане, Иордании, в Индокитае или разобщение межгосударственных отношений (индопакистанский вооруженный конфликт). В то же время правительство Индии борется против политики сколачивания военных союзов и пактов на территории Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии (двухсторонние военные соглашения, пакт СЕНТО, «доктрина Эйзенхауэра», «доктрина Никсона», СЕАТО, АЗПАК, АСЕАН и т. п.), которые являются скрытой формой колониализма.

Индийское правительство считает, что возникшие на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии проблемы должны быть решены таким образом, чтобы обеспечить соблюдение экономических и политических интересов народов этой территории, добиться ликвидации иностранных баз, покончить с империалистической агрессией, обеспечить безопасность народов, избравших независимый путь развития и свободных от всякого давления, экспансии и агрессии извне.

Активное участие Индии в ликвидации опасных очагов войны в регионе Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии увеличило ее международный авторитет. Республика Индии ведет борьбу против наиболее агрессивных сил империализма, добивается уменьшения воздействия фактора военной силы и насилия в международных отношениях. И это способствует дальнейшим прогрессивным изменениям в характере международных отношений.

Индия поддерживает предложение Советского Союза о создании системы коллективной безопасности в Азии.

Совместное выступление Индии и Советского Союза за мир играет исключительно важную роль в укреплении независимости и суверенитета как самой Индии, так и мира и безопасности народов Азии.

В этом отношении огромное значение имеет Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между Советским Союзом и Республикой Индией, подписанный в Дели 9 августа 1971 года. Дружба между Советским Союзом и Индией — одним из

крупнейших миролюбивых государств нашей планеты, оказывает большое положительное влияние на международную обстановку в целом. «Мы думаем, — отметил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев, — что теперь, когда наши отношения развиваются на основе Договора о мире, дружбе и сотрудничестве, они еще более углубятся. За это говорит упрочение в Индии позиций прогрессивных, антиимпериалистических сил. За это говорит и курс индийского правительства, возглавляемого Индирой Ганди»¹.

Советско-индийская дружба стала важным фактором, оказывающим огромное положительное влияние на внешнюю и внутреннюю политику Индии. Эта дружба в значительной степени способствовала стабилизации и укреплению политики позитивного нейтралитета Индии.

Позиция Индии в подходе к важнейшим проблемам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, как мы видели, не всегда отличалась последовательностью, твердостью, принципиальностью, не всегда учитывала действительное соотношение сил на международной арене. Не всегда, вопреки утверждению Джавахарлала Неру, в основе дипломатической тактики Индии лежит стремление действовать в духе строгого реализма с учетом быстрых изменений и новых ситуаций, возникающих в мире. Тем не менее для всех сторонников мира достойно внимания искренне стремление Республики Индии к укреплению мира на земле.

Внешняя политика Республики Индии, направленная на обеспечение мира и устранение очагов войны, еще раз убедительно подтвердила, что активное участие независимой Индии в международной жизни является важным положительным фактором, что Индия вносит серьезный вклад в урегулирование международных проблем, в обеспечение всеобщей безопасности и мира на нашей земле.

* * *

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях автора:

1. Монография «Индия и борьба за ослабление напряженности в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке», Изд. САГУ, 1957. Ташкент, 7 печ. л.

¹ Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС т. Л. И. Брежнева о пятидесятилетию Союза Советских Социалистических Республик, «Правда», 22 декабря 1972 года.

2. Монография «Роль Индии в укреплении мира на Ближнем и Среднем Востоке», Изд. «Фан», Ташкент, 1970, 7,5 печ. л.

3. Статья «Основные принципы внешней политики Индии», Сборник «Некоторые вопросы международных отношений на Востоке», Труды САГУ им. В. И. Ленина, Новая серия, выпуск 152, Исторические науки, книга, 33, Изд. САГУ, Ташкент, 1960, 2 печ. листа.

4. Статья «Борьба Индии против сколачивания военных блоков на Ближнем и Среднем Востоке», Тезисы докладов научной конференции проф.-преподавательского состава университета, гуманитарные науки, ТашГУ им. В. И. Ленина, Ташкент, 1966, 0,5 печ. листа.

5. Статья «Нейтралитет — основа внешней политики Индии», материалы научной конференции проф.-преподавательского состава ТашГУ им. В. И. Ленина (востоковедение, иностранные языки), Ташкент, 1967, 0,5 печ. л.

6. Статья «Индия и американская агрессия в Индокитае», Юбилейная научная сессия АН УзССР, посвященная 50-летию советской власти, Изд. «ФАН» УзССР, Ташкент, 1967, 0,3 печ. л.

7. Статья «На путях укрепления национальной независимости», Журнал «Коммунист Узбекистана» № 8, 1971, 1,2 печ. л.

8. Статья «Отношение Индии к агрессии Израиля на Арабском Востоке в 1967 году», Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени Государственный университет им. В. И. Ленина, Научные труды, Выпуск 404, Востоковедение, Ташкент, 1971, 1,5 печ. листа.

9. Статья «Политика Индии по отношению к агрессивной войне США во Вьетнаме», Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени Государственный университет им. В. И. Ленина, Научные труды, вып. 430, Востоковедение, Литературоведение, история и экономика, Ташкент, 1972, 0,5 печ. листа.

Сдано в набор 14/V-73 г. Подписано в печать 24/V-73 г.
Объем 3,0 п. л. Тираж 250 экз. Зак. 1054.

Ташкент, Хорезмская, 9. Типография № 7.